

ZAMONAVIY SIYOSATSHUNOSLIKNING ILMIY TADQIQOTLARIDA MATEMATIK MODELLASHTIRISH VA SIYOSIY KVANTIFIKATSIYANING ROLI VA TUTGAN POZITSIYASI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik yo'nalishi
Siyosat-22/A1 guruhi 3-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada siyosatshunoslik sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni matematik modellashtirilish va siyosiy kvantifikatsiya roli hamda bu jarayonda tutgan pozitsiyasi tahlil qilinadi. Ushbu maqolada bir qator mutaxassislar, olimlar hamda ilmiy tadqiqotlar dinamikasida siyosatshunoslik sohasining matematik modellashtirilishi masalasi va amaliyoti ko'rib chiqiladi. Zamonaviy siyosiy fanlarda siyosiy masalalarni hal qilishda matematik modellashtirish tendensiyasining zarurati ham keltirib o'tiladi. Maqola ilmiy jamoatchilik tomonidan tan olingan tadqiqotlar orqali matematik modellashtirish va siyosiy kvantifikatsiyaning siyosatda qo'llanilishini ham qamrab oladi.*

***Kalit so'zlar:** Siyosatshunoslik, matematik modellashtirish, modellashtirish, kvantifikatsiya, siyosiy jarayon, siyosiy menejment, davlat boshqaruvi, siyosiy hokimiyat, siyosiy tahlil va usullar.*

***Abstract:** This article analyzes the role of mathematical modeling and political quantification of scientific research in the field of political science and its position in this process. This article examines the issue and practice of mathematical modeling of the field of political science in the dynamics of a number of specialists, scientist, and scientific researches. In modern political science, the necessity of mathematical modeling trend in solving political issues is also mentioned. The article also covers the policy applications of mathematical modeling and political quantification through studies recognized by the scientific community.*

Key words: Political science, mathematical modeling, modeling, quantification, political process, political management, public administration, political power, political analysis and methods.

Аннотация: В данной статье анализируется роль математического моделирования и политической оценки научных исследований в области политологии и ее место в этом процессе. В данной статье рассматривается вопрос и практика математического моделирования области политологии в динамике ряда специалистов, ученых и научных исследований. В современной политологии также отмечается необходимость направления математического моделирования при решении политических вопросов. В статье также рассматриваются политические применения математического моделирования и политической количественной оценки посредством исследований, признанных научным сообществом.

Ключевые слова: Политология, математическое моделирование, моделирования, квантификация, политический процесс, политическое управление, государственное управление, политическая власть, политический анализ и методы.

KIRISH.

Siyosiy kvantifikatsiya – murakkab tushuncha hisoblanib, siyosiy sohadagi tahlillar natijasi, xulosasini, turli siyosiy jarayonlarni, vaziyatlarni hamda hodisalarning konteksini raqamlarda, turli belgilarda, diagrammalarda, jadvallarda ifodalash shaklidir.¹ Siyosatshunoslikda matematik modellashtirish – hal qilinishi belgilangan muayyan muammoning tahlil natijasini gomomorfik xaritalash yoki keltirib chiqarilgan xulosani raqamlarda va formulalarda izohlash jarayonidir.² Siyosiy hayotdagi muammolarni modellashtirish asosida tezkor matematik yechimlar toppish, muayyan davlatning taraqqiyot modellarini qiyosiy o‘rganish,

¹ Количественная оценка как параметр анализа речи политика.

<https://cyberleninka.ru/article/n/kolichestvennaya-otsenka-kak-parametr-analiza--rechi-politika>

² Mirzaahmedov.K.M. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlili. 2023. 2 b.

tizimli fikrlash, bugungi tez o‘zgaruvchan va murakkab siyosiy jarayonlarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilish, voqealar rivojini prognozlash hamda boshqa davlatlarning xatti-harakatlarini to‘g‘ri baholash kabi g‘oyatda zarur bo‘lgan kasbiy mahoratni va ilmiy metodologiyani shakllantirish amaliyotini rivojlantirish masalasi muhimdir.³ Zamonaviy siyosiy fanlarda matematik modellashtirish va siyosiy jarayonlarning natijalarini sonli ifodalarda keltirish hozirgi siyosatshunoslik yo‘nalishidagi mutaxassislarning ilmiy tadqiqotlaridagi dolzarb masala hisoblanadi. Zero, siyosiy jarayonlarni va olib borilayotgan siyosiy tadqiqotlarni matematik shaklda ifodalash va uning natijalarini son qiymatlarida ko‘rsatish tadqiqotchi va mutaxassis faoliyatidagi tizimlilik va aniqlikni ta’minlaydi. Vaqt sarfi, tushuncha mazmun-mohiyatidagi chigalliklarning oldini olishda, rahbar va bir qator yetakchilar oldidagi muammoga to‘g‘ri, samarali tahlil ishlarini keltirishni baholashda siyosiy jarayonlar kvantifikatsiyasi muhim pozitsiyaga ega hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ko‘pchilik olimlarning fikricha, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni modellashtirishning boshlanishiga L.Richardsonning 1919-yilda chop etilgan “Urushning matematik psixlogiyasi” asarida asos solinganligi ta’kidlanadi.⁴ Matematik modellashtirish va kvantifikatsion amaliyot dastlab siyosiy jarayonlar dinamikasida qo‘llanilgan. Siyosiy jarayonlarni modellashtirishning ilk bor urinishlar elektron hisoblash mashinalar paydo bo‘lishi bilan boshlangan. 1950-yillarda bunday modellashtirish bir qator Amerika universitetlari va “Rand Corporation”da Pentagon “Davlat xavfsizligi va mudofaa sohasida” va AQSH davlat departamenti buyurtmasiga binoan amalga oshirilgan. Dastlab, bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar qat’iy ravishda maxfiy xarakterga ega bo‘lgan, ammo jadallik bilan tor mavzular sohaslarida olib borilgan kompyuterlardagi modellashtirish tajribasi amerikalik, yevropalik va yaponiyalik olim va siyosatshunoslar tomonidan turli

³ Nayimov. O. Siyosiy fanlar va matematika: fanlararo hamkorlik va aloqadorlikning yangi qirralari. O‘zA: Ministry of Foreign Affairs of the Republic Uzbekistan. University of world economy and diplomacy. 2020. <https://old.uwed.uz/en/news/fulltext/1176>

⁴ Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. – М., 1997. – С. 486.

tadqiqotlarda ochiq qo‘llanila boshladi va bu esa undan foydalanishning yo‘nalishi va sohalarda asta-sekin kengaytirib bordi.⁵ Matematik model vaziyat yoki jarayonning matematik ifodalarida soddalashgan bayoni. Charls Leyv va Jeyms March modelga shunday baho beradi: “Ilk bor matematik modellashtirish ijtimoiy fanlardan iqtisodiy fanlarga o‘zlashtirilib olinadi, o‘z navbatida, biologiya bu metodlarni matematik fizika va kimyodan olgan edi. Politologiya(siyosatshunoslik) bu ikki ilmiy fan izidan borib, XIX asr 50-60 yillar davomida asta-sekin miqdoriy metodika tomoniga o‘ta boshlaydi”.⁶ Shuningdek, mazkur masalada yana Charlz Leyv va Jeyms Marchning ta’rifiga ko‘ra, “Model-dunyoning soddalashgan qiyofasi. U mavjud voqealikning ayrim xususiyatlarini qamrab oladi. Ular voqealik haqida ko‘plab o‘zaro bog‘langan mohiyatiga ko‘ra ifodalayotgan va tushuntirayotgan voqealardan oddiyoqdir”⁷ V.A Shrodt quyidagi ta’rifni bergan: Model deganda tizimning fikran ifodalanayotgan yoki moddiy jihatdan ro‘yobga chiqarilishi tushuniladi, ular obyektни ifodalaydi va tasvirlaydi, ya’ni uni o‘rganib obyekt to‘g‘risida yangi ma’lumotlarni beradi.⁸ Yu.M.Plotinskiyning yozishicha: “Model – modellashtirilayotgan jarayon va voqealarni boshqarishga moslangan konseptual vositasidir. Unda oldindan aytish, prognoz(bashorat) qilish vazifalari boshqaruv maqsadlariga xizmat qiladi.”⁹ Siyosatshunoslik sohasida mazkur matematik modellashtirishlar tendensiyasi hamda siyosiy jarayonlar kvantifikatsiyasi yoki siyosatni kvantifikatsiyalash “Siyosat metodologiyasida” “Bixevioristik bosqich” davrida XX asrning 20-70-yillarida miqdoriy metodlar, qonuniyatlarni izlash, bilimlarning tizimlashuvi, qadriyatlar va empirik ma’lumotlarni farqlanishi va boshqa fanlar bilan integratsiyasi metodikalarining

⁵ Яковлев И. Информационно-аналитические технологии и политическое консультирование // «Полис», №2, 1998., <http://www.content-press.ru/publikas/polis1/htm>

⁶ Eronov.O.M. Bobomurodova.L.V. Matematik modellashtirish. Niderland conference “Integration, evolution, modernization: ways of development of science and education” 2023. 1 b. <https://www.intereuroconf.com/index.php/IEMWDSE/article/download/1160/915><https://www.intereuroconf.com/index.php/IEMWDSE/article/download/1160/915>

⁷ Lave Ch, March J.G. An Introduction to Models in the Social Sciences. – N.Y., 1978. -P.3.

⁸ Штоф В.А. моделирование и философия. М: 1966. – С. 19.

⁹ Плотинский Ю.М. Теоритическик и эмпирические модели социальных процессов. – М., 1998. – С. 83.

shakllanishi bilan vujudga kela boshladi.¹⁰ Ted Porterning “Raqamlarga bo‘lgan ishonch” asarida ijtimoiy-siyosiy fanlarda tadqiqotlarda sonlarni ifodalash asosan, AQSH, Buyuk Britaniya hamda Fransiyadagi siyosiy va ijtimoiy soha olimlari, siyosatchilar, menejerlar, byurokratlar va mulkdorlar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar natijasida yuzaga keladigan muammoga muayyan yechimni shakllantirdi. Porterning qilgan tadqiqoti shundan iboratki, miqdoriy yoki sonli qiymat tarzidagi tahlil va natijalar siyosiy va ijtimoiy sohadagi ishonch “legitimlik” ga erishishning bir usuli deb e’tirof etadi. Uning o‘tkazgan amaliy tajribasiga ko‘ra, siyosiy jarayonlarda, xususan, saylov jarayonida saylovchilar va saylanuvchilar o‘rtasidagi mustahkam aloqa saqlanishi, shakllanayotgan elita qatlamining tarafdorlari va qo‘llab-quvvatlovchilari ko‘payishi uchun saylov natijalarining murakkab, biroq hammaga tusharli miqdoriy tartibi shakllandi. Sonlar va belgilar: diagramma, jadvallar, formulalar, mavjud siyosiy va iqtisodiy elitalarning jamiyat bilan munosabatlarida legitimlikni ta’minladi. Bu esa birinchidan elita qatlamining ta’sirini ortishiga, ikkinchidan konvensial aloqalarini ta’minlashda pozitsion ahamiyatini ko‘rsatdi.¹¹ Jamiyat orasida o‘tkazilgan sotsiologik so‘rovnomalar va kuzatuv metodikasi hamda bir qator soha vakillaridan olingan intervyulardan olingan natijalarga ko‘ra, “matematika sohasi qiyin va murakkab komponent va elementlardan iborat” degan natija bilan “matematik modellashtirish mutaxassisidan katta bilim va malakani talab qiladi” degan umumiy xulosa olindi. Demak, siyosatshunoslik sohasida matematik amallardan foydalanish va matematik modellashtirishni qo‘llash natijalar kontekstini raqamlarda ifodalash imkoniyatini bergani bilan uning monitoringini ontologik jihatdan anglash jarayoni hamma insonda turlicha kechadi. Buni siyosiy psixologlar inson xulq-atvoridagi siyosatga intilish va begonalashish nuqtalari orasidagi diogannallarga bog‘laydilar.

NATIJARLAR

¹⁰ Bo‘tayeov, U.X. Siyosatshunoslik [Matn] : darslik/U.X.Bo‘tayeov – Toshkent: Info Capital Books, 2024. – 109 b.

¹¹ N. Fligstein. The politics of quantification. Accounting, Organizations and Society, Volume 23, Issue 3, 1998, P 325. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0361368297000287?via%3Dihub>

Siyosiy jarayonlar kvantifikatsiyasi murakkab jarayon hisoblanadi. Bunda bevosita tadqiqotchi yoki mutaxassisdan siyosiy muammoga nisbatan matematik qiymatlarni keltirishni, muayyan formulalardan, diagrammalar, murakkab jadvallardan foydalana olishni bilishi, tadqiqot ishining natija va xulosalarning aniq va izchil bayon etilishiga erishilishini ta'minlaydi. Bu borada hozirda AQSH, Kanada, Buyuk Britaniya, Fransiya, Ispaniya, Germaniya, Italiya, Niderlandiya, Rossiya, Hindiston, Xitoy, Janubiy Korea, Yaponiya, Singapur, Malayziya, Avstraliya oliy ta'lim muassasalarida siyosiy masalalar bo'yicha kadrlarni tayyorlash va amaliy hamda siyosiy jarayonlarda siyosiy va ijtimoiy sohada ushbu kadrlar kompetensiyasida siyosiy nuqtai nazarlarda o'z tadqiqotlarining natija va xulosalarini sonlar qiymatida gomomorfik xaritalash qobiliyatini shakllantirish va ulardagi ushbu kompetensiyani rivojlantirish texnologiyalari bo'yicha qator amaliyotlarni va ishlarni yo'lga qo'yishgan. Ta'limda siyosiy sohadagi bunday masala boshqa "Middle power states" davlatlar siyosiy amaliyotida ham ko'rib chiqilmoqdalar. Siyosatshunoslikda: siyosiy qaror qabul qilish; siyosiy ta'sir(hokimiyat) taqsimoti; turli darajadagi siyosiy nizolar; saylov harakati qo'llash samaralidir. Matematik modellashtirish mutaxassislar tomonidan siyosiy keskinlik va beqarorlikni keltirib chiqaradigan omillar va sharoitlarni qidirishda, korrupsiya, lobbichilik va siyosiy muloqot samaradorligi muammosini o'rganishda; aholini siyosiy safarbar etish omillari va mexanizmlarini aniqlashda qo'llaniladi. Biroq siyosatshunoslikda matematik modellashtirish turlari: regression modellashtirish $f(x_1, x_2 \dots x_n)$, dinamik modellashtirish, obyektga qaratilgan modellashtirish kabilardan kelib chiqib muammolarga mobilizatsiya qilinadi.¹² Siyosiy menejment, davlat boshqaruvi, siyosiy hokimiyat sohasi tahlil konteksida, siyosiy menejmentning siyosiy prognozlarni qilish, qaror qabul qilish, siyosiy tahlil jarayonlarida hamda bir qator sohalarida "newsmaker" (siyosat maydonidagi axborotlarga mazmuniga mos javoblar berish), "spindoctoring" (salbiy siyosiy

¹² Математическое моделирование в политологии. <https://bigenc.ru/c/matematicheskoe-modelirovanie-v-politologii-8eaa01>

axborotlar hurujiga qarshi turish), siyosiy texnolog ishlarida, siyosiy konsultant maslahatlarida, siyosiy PRni qo‘llovchi mutaxassis faoliyatida, “speechwriter” (rahbar va lider nutqi bilan shug‘illanish) sohalarida qo‘llash talabi yuqoridir.¹³ Davlat boshqaruvida “samarali boshqaruv”, “sifatli boshqaruv”, “natijador boshqaruv” “electron boshqaruv” usullarini kengaytirish va rivojlantirishda qo‘llaniladi. Kratologiyada ya’ni siyosiy hokimiyat munosabatlarida resurslar taqsimoti, muayyan siyosiy ta’sir texnologiyalari, mavjud muammolar yechimi borasida eng maqbul masala bu siyosiy kvantifikatsiyalash jarayonini qo‘llash va bunda matematik modellashtirishdan samarali foydalana olish mahoratini rivojlantirish hisoblanadi.¹⁴ Umuman olganda matematik modellashtirish va modellashtirish borasida bir qator usullarni qo‘llash, amaliy-siyosiy tadqiqotlarni amalga oshirishga yordam beradi. Bu o‘rinda V. Shrodt, R. Shennon, Ch. Leyva, Dj.Marcha, K.Patton ishlarini keltirish mumkin.¹⁵ Modellashtirish asosida tanilgan mutaxassis G.Saymon cheklangan ratsionallik konsepsiyasini isbotladi va modellashtirish usuli yordamida ratsional tanlov paradigmasi (o‘zgartirilgan so‘z, konstruksiyasini shakliy tizimi)ni qo‘llash imkoniyatini namoyish etdi. V.Rayker, M.Olson, Dj.Byukenem, G.Tallok asarlarida o‘yinlar nazariyasi ishlab chiqildi.¹⁶ Ijtimoiy fanlarda tizimli yondashuv asosida o‘rganish R.Akoffa, I.Blauberg, E.Mirskiy, V.Sadovskiy, Ye.Morozov, E.Nappelbaum va boshqalarning asarlarida keltirilgan¹⁷ Elektron hisoblash mashinalarining paydo bo‘lishi bu jarayonlar

¹³ Yusubov.J, Atavullayev.M, Akramov.J, Abdullayev.B. Amaliy siyosatshunoslik: uslubiy qo‘llanma. Toshkent. 2023. 27 b.

¹⁴ Mirzaahmedov.K.M. Davlat boshqaruv asoslari. Ma’ruza. 2022. 5 b.

¹⁵ Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. (Пер с англ.). – М: Изд-во иностр. лит. 1963.; “Имитационное моделирование систем искусство и наука” – М: Мир, 1978.; Имитационное моделирование систем – искусство и наука. – М.: 1978.; Lave Ch., March J.G. An Introduction to Models in Social Sciences. N.Y.: 1978.

¹⁶ Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии; Анализ правил принятия решений; Структура моделей //http: gallery.economicus.ru/cgise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=../in/buchanan/works/Buchanan_w2_3_9_2.txt+&img=works_small.gif&name=Buchanan&list_file; Николаев Д.Г. Моделирование как метод изучения политических процессов.

¹⁷ Акофф Р.Л. Искусство решения проблем. – М.: 1982.; Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс 1985.; Сасени М. Основы исследования операций. – М.: 1971.; Акофф Р.Л., Эмери Ф.О целеустремленных системах. – М.: Сов. Радио, 1974.

rivojiga turtki berdi. Bu jarayonlar konteksi shunday zamoanviylashuv va modernizatsiya bosqichiga ko'tarildiki, butun dunyo davlatlarida bu tendensiya darajasida ko'rildi.

MUHOKAMALAR

Shakliy matematik modellar tabiiy fanlar uchun xarakterli. Matematik modellarni shartli ravishda o'zaro bog'langan guruhlariga ajratish mumkin:

1) determinant modellar – o'rganilayotgan tizimni xulq-atvorini (xarakterini) tenglama va tengsizliklar shaklida ifoda etadi;

2) optimal (mo'tadil) modellar – ma'lum cheklashlar bo'lan holda maksimalashtirish yoki minimalashtirishni ta'minlovchi mazmunini beradi;

3) ehtimolli modellar ham tenglama va tengsizlik shaklida ifodalanadi, lekin ehtimollik mazmuniga ega qaror samaradorligining o'rtacha tengligini maksimalashtirishga asoslanadi.

Modellar mantiqiy darajasi bo'yicha makro va mikro modellarga, obyektning bayon etish usuliga qarab miqdorli va sifatli modellarga ajratiladi. Voqealikka ko'ra, ular berilgan, mumkin bo'lgan va istalgan matematik modellarga bo'linadi. Birinchisi, aniq, mavjud bo'lgan obyektning tadqiqotida foydalaniladi. Modelning ikkinchi va uchinchi turlari berilgan obyektning turli omillar ta'sirida o'zgarishi mumkinligini hisobga olgan holda zarur bo'lgandagina foydalaniladi. Tizimning berilgan va istalgan holatlarida qarama-qarshilik paydo bo'lsa, muammoli vaziyat modelidan foydalaniladi. Mavjud qarama-qarshilikning oldini olish yo'llari va vositalari qaror modellarida aks etadi. Modellashtirish usuli tobora ahimaytga ega bo'lib bormoqda, tadqiqotchilar unga siyosiy jarayonlarni o'rganishda yetarli darajadagi samarali usul, deb qarashmoqda. T. Saati tomonidan ishlab chiqilgan siyosiy modellashtirish usulidan, siyosiy muzokaralar olib borishda foydalanish mumkin.¹⁸ Bu bilan siyosiy modellashtirish, matematik modellashtirish,

¹⁸ Hayitov. U. Raximov. S. Siyosiy jarayonlarni matematik modellashtirishning siyosiy fanlar tizimidagi o'rni va ahamiyati. Siyosiy fanlar sohasida tadqiqotlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami. – Toshkent: «Complex Print», 2022. – 35-36 b.

kvantifikatsiya masalalari muhim ahamiyatga ega pozitsion ilmiy tadqiqot hisoblanishi muhokama etilmoqda. Hozirgi zamonaviy siyosiy fanlarda siyosiy modellashtirish, matematik modellashtirish, va siyosiy kvantifikatsiyaning umumiy jihati muhokamalar proyeksiyasida raqamlar va son qiymatlari hamda turli algoritimlik xususiyatlari bo'is bitta nuqtada kesishadi. Biroq siyosatshunoslikda modellashtirishning matematik modellashtirishdan farqi ham mavjud. Bunday holatlar odatda, qo'yilgan muammoning yechimiga qaratiladi. Muammo dolzarbligi va hal etish usullari va texnologiyalari matematik modellashtirishni taqazo etmaydigan tomonlarini ham mavjud. Bunday kvantifikatsion jarayonlardagi dialektik qonuniyat asosan siyosiy sohaning modernizatsiyasidagi "Postbixevoristik bosqich" davrining boshlanishi hamda bu jarayonlardagi segmentatsiya endi o'z uslubiga ko'ra ba'zi nuqtalarda va jabhalarda boshqa matematik jarayonlarsiz ham bir qator metodlarni ishlab chiqdi. Lekin, bu o'z ko'lamiga ko'ra amaliy jarayonlardan ko'proq nazariy tadqiqotlarda samarali va o'zini oqlaydi. Amaliyot va nazariya siyosatshunoslikda doimo bir - biridan farq qilgan. Buni isbotlash uchun nazariy siyosatshunoslik fundamental tadqiqotlarga tayansa, amaliy siyosatshunoslik metodologik va texnologik bilimlar sembiyoziga tayanadi deb ko'rilgan yondashuvni keltirish joizdir.¹⁹ Shu sababdan ham bunday metodologiyalarning 70-80%i ko'proq matematik modellashtirish va siyosiy kvantifikatsiyalardan tarkib topgan. Qolgan qismi esa tadqiqotdagi muammolar va tanlangan usullarga bog'liq hisoblanadi.

Neoinstitutsional yondashuvga ko'ra, siyosatda matematik modellashtirish, mavjud siyosiy muassasa, me'yorlar va munosabatlar shaklini muvozanatlashtirish va barqarorlashtirishda asosiy rolni bajaradi.²⁰

Siyosatshunoslikda matematik modellashtirish va siyosiy kvantifikatsiya amaliyoti ko'proq "Think tanks" (Aql markazlari), strategik tahlil va tadqiqotlar

https://www.researchgate.net/publication/366424422_Siyosiy_fanlar_sohasida_tadqiqotlar_Issledovania_v_oblasti_politologii_Studies_in_the_field_of_political_science

¹⁹ Mirzaahmedov.K.M. Siyosat nazariyasi va metodologiyasi. Ma'ruza. 2024. 2-3 b.

²⁰ Stoycho P. Stoychev. Quantitative political analysis. St.Kliment Ohridski University Press. Sofia. 2024. P. 95.

institutlari, siyosiy qaror qabul qilish markazlari, statistik ma'lumotlar monitoring va sotsiologik tadqiqotlar bilan shug'illanuvchi muassasalar tomonidan foydalaniladi. Lekin masalaning qiziq tomoni shundan iboratki, dastlabki 1950-1960-yillarda matematik modellashtirish va siyosiy kvantifikatsiyalash kabi murakkab jarayonlar asosan inson omili orqali amalga oshirilgan bo'lsa, XX asrning oxiri va XXI asr boshlarida EHM (Elektron hisoblash mashinalari) va kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi va raqamli texnologiyalarning progressiyasi inson omilidan texnika-texnologiya omiliga o'tishiga va bu jarayonning texno-deterministik jihatdan texnologiyalashuvining jadallashuvi oqibatida siyosiy jarayonlarni matematik modellashtirish, qaror qabul qilish jarayonini tez fursatlarda taqdim etish imkoniyati paydo bo'ldi.

XULOSA

Siyosiy strategiyalar, siyosiy va ijtimoiy loyihalar, dasturlar, siyosiy tashkilot, muassasa, siyosiy institutlar faoliyati, rahbar va lider imiji va brendini shakllantirish texnologiyalari, siyosiy tahlil natijalari monitoringi, ijtimoiy va siyosiy ahamiyatga molik sotsiologik so'rovnomalar natijasi va xulosasi, siyosiy tadqiqotlar borasida siyosiy kvantifikatsiya bir qator imkoniyatlarni ta'minlaydi va samaradorlik ko'rsatkichlari impulslarini yuqoriga yo'naltirishga xizmat qiladi. Siyosiy menejment, davlat boshqaruvi, siyosiy hokimiyat, siyosiy institutlar, siyosiy texnologiyalar, siyosiy jarayonlar borasida matematik modellashtirish tendensiyasining progressiyasi va rivojlanishi va bu amaliyotda siyosatni kvantifikatsiyalash, axborotlar va ma'lumotlarning raqamlar bilan kombinatsiyalashuviga muvafaqqiyatli o'tishiga sabab bo'ladi. Bu esa siyosatshunoslik ilmining jahon taraqqiyotidagi fan imkoniyatlarini oshiradi. Zamonaviy raqobat muhitining jadallashganligi bois, yangi texnologiyalarga, siyosiy tahlil va usullarga ehtiyoj va talab ortmoqda. Ana shunday talablarga raqobatdosh omillar doirasini yaratishda siyosatshunoslik fanlari tizimida

matematik modellashtirish va siyosiy kvantifikatsiyaning roli va bundagi pozitsiyasi zarurat sifatida e'tirof qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1)Количественная оценка как параметр анализа речи политика.
<https://cyberleninka.ru/article/n/kolichestvennaya-otsenka-kak-parametr-analiza--rechi-politika>

2)Mirzaahmedov.K.M. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlili. 2023. 2 b.

3)Nayimov. O. Siyosiy fanlar va matematika: fanlararo hamkorlik va aloqadorlikning yangi qirralari. O'zA: Ministry of Foreign Affairs of the Republic Uzbekistan. University of world economy and diplomacy. 2020.
<https://old.uwed.uz/en/news/fulltext/1176>

4)Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. – М., 1997. – С. 486.

5)Яковлев И. Информационно-аналитические технологии и политическое консультирование // «Полис», №2, 1998., <http://www/contentpress/ru/publikas/polis1/htm>

6)Eronov.O.M. Bobomurodova.L.V. Matematik modellashtirish. Niderland conference “Integration, evolution, modernization: ways of development of science and education” 2023. 1 b.
<https://www.intereuroconf.com/index.php/IEMWDSE/article/download/1160/915>
<https://www.intereuroconf.com/index.php/IEMWDSE/article/download/1160/915>

7)Lave Ch, March J.G. An Introduction to Models in the Social Sciences. – N.Y., 1978. -P.3.

8)Штоф В.А. моделирование и философия. М: 1966. – С. 19.

9)Плотинский Ю.М. Теоритическик и эмпирические модели социальных процессов. – М., 1998. – С. 83.

10)Bo'tayev, U.X. Siyosatshunoslik [Matn] : darslik/U.X.Bo'tayev – Toshkent: Info Capital Books, 2024. – 109 b.

11)N. Fligstein. The politics of quantification. Accounting, Organizations and Society, Volume 23, Issue 3, 1998, P 325.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0361368297000287?via%3Dihub>

12)Математическое моделирование в политологии.
<https://bigenc.ru/c/matematicheskoe-modelirovanie-v-politologii-8eaa01>

13)Yusubov.J, Atavullayev.M, Akramov.J, Abdullayev.B. Amaliy siyosatshunoslik: uslubiy qo‘llanma. Toshkent. 2023. 27 b.

14)Mirzaahmedov.K.M. Davlat boshqaruv asoslari. Ma’ruza. 2022. 5 b.

15)Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. (Пер с англ.). – М: Изд-во иностр. лит. 1963.; “Имитационное моделирование систем искусство и наука” – М: Мир, 1978.; Имитационное моделирование систем – искусство и наука. – М.: 1978.; Lave Ch., March J.G. An Introduction to Models in Social Sciences. N.Y.: 1978.

16)Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии; Анализ правил принятия решений; Структура моделей //http:
gallery.economicus.ru/cgise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/buchanan/works/Buchanan_w2_3_9_2.txt+&img=works_small.gif&name=Buchanan&list_file; Николаев Д.Г. Моделирование как метод изучения политических процессов.

17)Акофф Р.Л. Искусство решения проблем. – М.: 1982.; Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс 1985.; Сасиени М. Основы исследования операций. – М.: 1971.; Акофф Р.Л., Эмери Ф.О целеустремленных системах. – М.: Сов. Радио, 1974.

18)Hayitov. U. Raximov. S. Siyosiy jarayonlarni matematik modellashtirishning siyosiy fanlar tizimidagi o‘rni va ahamiyati. Siyosiy fanlar sohasida tadqiqotlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami. –

Toshkent: «Complex Print», 2022. – 35-36 b.

https://www.researchgate.net/publication/366424422_Siyosiy_fanlar_sohasida_tadqiqotlar_Issledovania_v_oblasti_politologii_Studies_in_the_field_of_political_science

19)Mirzaahmedov.K.M. Siyosat nazariyasi va metodologiyasi. Ma’ruza. 2024. 2-3 b.

20)Stoycho P. Stoychev. Quantitative political analysis. St.Kliment Ohridski University Press. Sofia. 2024. P. 95.